

CONCEPT OF COMPLEX NUMBERS

Mirmahmudova Ziyoda Obidovna

Mathematics teacher at a school specializing in foreign languages

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7701979>

Abstract: This article provides an understanding of complex numbers, some operations on complex numbers are shown.

Key words: complex number, abstraction, i-number, real part, trigonometry, Muavr formula.

Аннотация: В этой статье дается понимание комплексных чисел, показаны некоторые операции над комплексными числами.

Ключевые слова: комплексное число, абстракция, i-число, действительная часть, тригонометрия, формула Муавра.

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompleks sonlar haqida tushuncha berilgan, Kompleks sonlar ustida ba'zi bir amallar bajarilib ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kompleks son, mavhumlik, i-soni, haqiqiy qism, trigonometriya, Muavr formulasi.

Bugun yurtimizda chuqur tarixiy asosga ega va zamonaviy taraqqiyot uchun juda muhim fanlardan biri bo'lgan matematikaga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek singari ulug' ajdodlarimiz tamal toshini qo'ygan bu fan so'nggi yillarda o'zining yangi rivojlanish bosqichiga kirdi, deb bemalol ayta olamiz. Prezidentimiz 2016-yil 30-dekabr kuni mamlakatimizning yetakchi ilm-fan namoyandalari bilan uchrashuvda: "Bugungi zamon barcha sohalar qatorida ilm-fanni ham yangi bosqichga ko'tarishni talab qilmoqda. Zotan, jamiyat oldida turgan dolzarb masalalarni ilm-fansiz yechish qiyin. Mazkur sohani va olimlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlatimizning ustuvor vazifalaridandir", deb ta'kidlagan edi.[2]

Kompleks son deb

$$z = a + ib$$

ifodaga aytiladi, bu yerda a va b haqiqiy sonlar,

$$i = \sqrt{-1} \quad \text{yoki} \quad i^2 = -1 \quad (2)$$

i - mavhum birlik, ushbu tengliklar bilan aniqlanadi:

a- kompleks son z ning haqiqiy qismi, ib - mavhum qismi deyiladi. Ular bunday belgilanadi: $a = \text{Re } z$, $b = \text{Im } z$. Agar $a=0$ bo'lsa, $0+ib=ib$ sof mavhum son deyiladi; $b=0$ agar bo'lsa, haqiqiy son hosil bo'ladi: $a+i*0=a$. Faqat mavhum

qismining ishorasi bilan farq qiladigan ikki kompleks son: $z=a+ib$ va $z=a-ib$ bir-biriga qo'shma deyiladi.

Haqiqiy sonlar bilan ish ko'rilganda noldan farqli har qanday haqiqiy sonni kvadrati musbat bo'ladi deyilgan edi. Ammo kvadrati manfiy bo'lgan sonlar bilan ham ish ko'rishga to'g'ri keladi. Bunday sonlar tabiiyki haqiqiy son bo'lmaydi.

1-ta'rif. Kvadrati -1 ga teng ifodani mavhum birlik deb ataladi va u i orqali belgilanadi. Shunday qilib, $i^2=-1$ yoki $i = \sqrt{-1}$.

Mavhum birlikning ta'rifidan $i^3 = i^2 \cdot i = -1 \cdot i = -i$, $i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1)(-1) = 1$, $i^5 = i$ va hokazo umuman k butun son uchun $i^{4k} = 1$, $i^{4k+1} = i$, $i^{4k+2} = -1$, $i^{4k+3} = -i$ ekannligi kelib chiqadi.

2-ta'rif. z kompleks son deb $z=a+bi$ ko'rinishdagi ifodaga aytiladi, bunda a va b haqiqiy sonlar. a va b ni z kompleks sonning mos ravishda haqiqiy va mavhum qismlari deyiladi va $Re z = a$, $Im z = b$ kabi belgilanadi.

Xususiy holda, agar $a=0$ bo'lsa u holda $z=0+ib=bi$ bo'lib u sof mavhum son deyiladi. Agar $b=0$ bo'lsa $z=a+i0=a$ haqiqiy son hosil bo'ladi. Demak, haqiqiy va sof mavhum sonlar kompleks sonning xususiy holi.

Kompleks son tushunchasidan foydalanib $x^2 - 4x + 13 = 0$ tenglamaning ildizini $x_1, x_2 = 2 \pm 3i$ ko'rinishda yozamiz.

3-ta'rif. Ikkita $z_1 = a_1 + ib_1$ va $z_2 = a_2 + ib_2$ kompleks sonlar $a_1 = a_2$ $b_1 = b_2$ bo'lgandagina teng ($z_1 = z_2$) deyiladi.

Demak haqiqiy qismlari o'zaro va mavhum qismlari o'zaro teng bo'lgan kompleks sonlar teng bo'lar ekan.

4-ta'rif. Ham haqiqiy qismi ham mavhum qismi noldan iborat kompleks son nolga teng deyiladi. Demak, $a=0$, $b=0$ bo'lgandagina $z=0$ va aksincha $z=a+ib=0$ dan $a=0$, $b=0$ kelib chiqadi.

5-ta'rif. Faqat mavhum qismining ishorasi bilan farq qiluvchi ikkita $z=a+ib$ va $z=a-ib$ kompleks sonlar o'zaro qo'shma kompleks sonlar deyiladi.

6-ta'rif. Haqiqiy va mavhum qismlarining ishoralari bilan farq qiluvchi ikkita $z_1 = a+ib$ va $z_2 = -a-ib = -z_1$ kompleks sonlar qarama-qarshi kompleks sonlar deyiladi.

Har qanday $z=a+ib$ kompleks sonni Oxy tekislikda koordinatalari a va b bo'lgan $A(a,b)$ nuqta shaklida tasvirlash mumkin. Aksincha, Oxy tekislikdagi har qanday $A(a,b)$ nuqtaga $z=a+ib$ kompleks son mos keladi.

Kompleks sonni yuqoridagi ta'riflardan foydalanib quyidagi fikrlarni keltirishimiz mumkin. Sof mavhum sonlar, $z=0+ib$ mavhum o'qda, haqiqiy sonlar $z=a$ haqiqiy o'qda belgilanadi. O'zaro qo'shma $z=a+ib$ va $z=a-ib$ kompleks sonlar, haqiqiy sonlar o'qiga nisbatan simmetrik joylashgan bo'ladi. Qarama-qarshi kompleks sonlar koordinata boshiga nisbatan simmetrik joylashgan bo'ladi.

Kompleks son vektor shaklida tasvirlanganda haqiqiy songa Ox o'qda yotuvchi vektor, sof mavhum songa Oy o'qda yotuvchi vektor mos keladi.

Koordinatalar boshini qutb, Ox o'qning musbat yo'nalishini qutb o'qi deb

kompleks tekislikda qutb koordinatalar sistemasini kiritamiz. ρ va r
 $A(a,b)$

nuqtaning qutb koordinatalari bo'lsin. A nuqtaning qutb radiusi r , ya'ni A nuqtadan

qutbgacha bo'lgan masofa $z=a+bi$ kompleks sonning moduli deyiladi va $|z|$ kabi

belgilanadi. A nuqtaning qutb burchagi φ ni z kompleks sonning argumenti deyiladi

va $\text{Arg}z$ kabi belgilanadi. Dekart va qutb koordinatalari orasidagi bog'lanish

$a=r\cos\varphi$, $b=r\sin\varphi$ ni hisobga olib $z=a+bi=r\cos\varphi + ir\sin\varphi$ yoki $z=r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$

tenglikka ega bo'lamiz.

Bu tenglikning o'ng tomonidagi ifoda $z=a+bi$ kompleks sonning trigonometrik shakldagi yozuvi deb ataladi.

Kompleks sonning $z=a+bi$
ko'rinishdagi yozuvi kompleks sonning algebraik shakli deyiladi.

References:

1. National encyclopedia of Uzbekistan. The first volume. Tashkent, 2000.

2. <https://yuz.uz/uz/news/mamlakatimizda-matematika-fanining-yangi-tarixi>
3. Sardor A., Nafosat A. EFFECTIVENESS OF USING DIDACTIC GAMES IN PRIMARY EDUCATION //PEDAGOG. – 2023. – T. 6. – №. 2. – C. 532-535.
4. B.A. Abdalimov. Higher mathematics. Tashkent, "Teacher", 1994
5. Abdukhamidov S., Abdukhamidova N. MENTAL ARITHMETIC: THE ART OF SKILL // Central Asian Journal of Education and Innovation. - 2023. - T. 2. – no. 2. - S. 128-130.
6. G.N. Berman. Collection of problems on mathematical analysis. Moscow, "Nauka",
7. Yo. U. Soatov. Advanced Mathematics, Volume 3. Tashkent, "Teacher" 1996.